

DOI: 10.5281/zenodo.8088950

**БЕЗПЕЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ –
ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ**

*A Safe Environment in Educational Institutions
is a Response to the Challenges of Wartime*

Olena Nyzkovska

Researcher

State Scientific Institution «Institute of Education Content Modernization»

<https://orcid.org/0000-0002-8994-159X>

Abstract

This publication examines specific problems of organizing a safe environment in educational institutions of Ukraine in response to the challenges of wartime. Aspects of updating the regulatory and legal framework regarding the safety of educational institutions, the practice of creating a safe infrastructure of educational institutions, and the organization of safe transportation of children, students, and teaching staff to educational institutions and home are key. The materials are based on the data of the monitoring study of the material and technical support of educational institutions as of 01.01.2023 and the analysis of current legislative, administrative, instructional and other regulatory documents. Ways to solve the mentioned problems are outlined, and information about the achieved results is provided.

Key words: *educational institutions, safe educational environment, protective structures of civil protection, shelter, storage, safe transportation of participants in the educational process.*

Вступ

Повномасштабна агресія РФ проти України, що розпочалася 24.02.2022, кинула нові виклики українському суспільству, зокрема й вітчизняній освіті. У зв'язку із численними загрозами здоров'ю і життю цивільного населення, які постійно несе ця війна, різко загострилася проблема убезпечення дорослих і дітей під час повітряних тривог, ракетних і артилерійських обстрілів, ймовірного застосування ворогом інших засобів масового враження. На жаль, заклади

освіти, культури, торгівлі, житловий фонд та багато інших об'єктів виявилися неготовими до цивільного захисту на початок вторгнення. Тому довелося у спішному порядку вживати термінових заходів щодо захисту населення, розпочинати системну роботу з підготовки, оснащення, вдосконалення укриттів у закладах освіти не лише з метою безпечного перебування в них дітей і дорослих, а й для здійснення освітнього процесу, організації, задоволення побутових потреб його учасників тощо.

Перший рік війни оголив численні проблеми не лише в оснащенні та утриманні укриттів і сховищ у закладах освіти, а й в організації безпечного підвезення учасників освітнього процесу до закладів освіти й додому в умовах воєнного стану по всій території, підконтрольній українській владі.

З огляду на зазначене, метою нашого дослідження стало вивчення чинної нормативної бази з питань створення безпечного середовища в закладах освіти (об'єктів цивільного захисту) та стану забезпечення безпечним підвезенням дітей, учнів, педагогічних працівників до закладів освіти і додому в умовах воєнного часу, розроблення пропозицій до нових нормативних документів Уряду.

Методи та методики дослідження

У межах програми науково-дослідної роботи відділом наукового дослідження та впровадження засобів навчання в безпечний освітній простір Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (далі – ДНУ ІМЗО) проведено моніторинг матеріально-технічного забезпечення закладів освіти станом на 01.01.2023. Також проаналізовано чинну нормативно-правову базу з питань безпеки закладів освіти та створення в них безпечного освітнього середовища, насамперед, предметно-просторового, з урахуванням викликів воєнного часу. У цих тезах наведено основні дані оперативної інформації департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних/військових адміністрацій, наданої за період з 01 січня по 31 грудня 2022 року відповідно до листа МОН від 21.12.2022 № 1/15586-22 за розробленими ДНУ ІМЗО спільно з МОН формами (на електронних і паперових носіях). Надіслана інформація узагальнена в розрізі всіх регіонів України, математично оброблена й проаналізована з елементами порівняння показників.

Результати

Закон України «Про освіту» (Закон України, 2017) гарантує і унормовує перебування учасників освітнього процесу в безпечному середовищі. Так, стаття

І цього Закону визначає: безпечне освітнє середовище – це «сукупність умов у закладі освіти, що унеможлиблюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних, протипожежних та/або будівельних норм і правил, законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, безпечності та якості харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з харчування, шляхом фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (зокрема шляхом булінгу (цькування), поширення неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у тому числі з використанням кіберпростору, а також унеможлиблюють вживання на території та в приміщеннях закладу освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин». До початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України освітянська практика розглядала це тлумачення переважно в застосуванні до територій, навчальних та основних службових приміщень у спорудах закладів освіти, не надаючи уваги підвальним, цокольным приміщенням, які могли б застосовуватися як укриття і сховища. Не вивчався і стан наявних поблизу закладів освіти захисних споруд цивільного захисту.

Улітку 2022 року освітній омбудсмен України, коментуючи на своєму сайті питання про укриття у закладах освіти, заявив (Освітній омбудсмен, 2022): під час відновлення зруйнованих закладів освіти та будівництва нових ми обов'язково повинні враховувати, що в кожному з цих закладів має будуватися сховище, і це сховище має не просто бути, а й відповідати визначеним для будівель цивільного захисту вимогам. Робота розпочалася.

Перед початком 2022/2023 навчального року МОН провело аудит закладів освіти щодо наявності та облаштування в них укриттів/сховищ, здатних забезпечити безпеку дітей, учнів, студентів, педагогічних працівників. За даними дослідження. У довідці (Державний центр якості освіти України, 2022) зазначалося, що в більшості закладів освіти територіальних громад, охоплених вивченням, були облаштовані споруди цивільного захисту, зокрема: у закладах дошкільної освіти – 53%, у закладах загальної середньої освіти – 67%, у закладах позашкільної освіти – 45%; проте відсутніми виявилися будь-які укриття у 37% дитячих садків, 20% шкіл, 20% позашкільних закладів; решта закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти користувалися укриттями інших суб'єктів господарювання. Було рекомендовано *при організації освітнього процесу враховувати спроможність укриття* – на скільки людей

воно розраховане, *складати графіки роботи і розклад* так, щоб при потребі в укритті могли одночасно розміститися всі, хто в цей момент перебуває в закладі освіти. Відносно ефективна освітня робота з дітьми, відносно комфортне перебування дітей, особливо раннього і передшкільного віку, в укриттях можливі тільки за умови нормального стану цих приміщень. На жаль, війна показала, що в частині закладів освіти або зовсім не було сховищ, або вони не були придатними, а іноді навіть становили небезпеку для перебування в них людей.

У дискусії на предмет постійного продовження освітнього процесу в дистанційному форматі перемогла компромісна думка: там, де можна безпечно організувати освітній процес в очному форматі, необхідно це робити, адже очне спілкування з однолітками та педагогами допомагає дітям швидше повернутися до нормального життя в умовах воєнного часу, сприяє їхній психологічній реабілітації, робить освітній процес ефективнішим. І тут не останнє значення мають належним чином підготовлені та оснащені укриття в закладах освіти.

Питання облаштування укриттів у закладі освіти дуже непросте, адже є різні типи захисних споруд, зокрема, вони визначені у статті 32 глави 7 Кодексу цивільного захисту України (Кодекс, 2013). Вимоги до їх облаштування достатньо складні для виконання й потребують значних фінансових витрат. Згідно з Порядком створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, виключення таких споруд із фонду та ведення його обліку, (затверджено постановою КМУ від 10.03.2017 № 138), опікуватися захисними спорудами мають їхні власники або засновники закладів освіти (Постанова КМУ № 138, 2017). Відповідно до Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту (наказ МВС № 579, 2018) в Україні запроваджено систему присвоєння облікових номерів захисних споруд цивільного захисту та визначено зразки облікових документів паперового обліку фонду захисних споруд (паспорта захисної споруди, облікової картки захисної споруди, книги обліку захисних споруд і книги обліку споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів), хоча час давно підтвердив необхідність запровадження електронних документів і баз даних.

Із початком війни було багато повідомлень від працівників закладів освіти, що вони власними силами, досить часто без відповідного фінансування, за підтримки батьків вихованців/учнів облаштовували укриття, приймали там людей, чергували, допомагали в налаштуванні побуту, надавали допомогу, годували тощо. Тобто освітяни стали своєрідними вартівими на форпостах безпеки для тих, хто приходив до них по допомогу. При цьому, як показує моніторинг, бюджети громад – засновників закладів освіти, відповідальних за їх

матеріально-технічне забезпечення, обмежені, особливо – в умовах воєнного стану. Та й неможливо за короткий період зробити те, що не робилося роками, десятиліттями.

Позитивними зрушеннями у напрямку оновлення нормативно-правового забезпечення процесу цивільного захисту населення в частині безпеки закладів освіти стали 2 події: 1) у Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону № 7398 щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій, який пропонує, зокрема врегулювати джерела фінансування на утримання захисних споруд, питання їхньої оренди, а головне – здавати новобудови з бомбосховищами і укриттями (проєкт Закону, 2022); 2) ухвалення Концепції безпеки закладів освіти (розпорядженням КМУ № 301-р, 2023). Поява цієї Концепції стала своєчасною з огляду на підтверджені дослідженнями низький рівень безпеки закладів освіти та організації безпечного освітнього середовища в них унаслідок низки негативних факторів, як от: недостатня кількість об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту закладів освіти; низький рівень відповідності цих об'єктів вимогам щодо оптимальної місткості, кількості евакуаційних виходів, наявності водопостачання, водовідведення, вентиляції, обігріву, освітлення, засобів зв'язку та Інтернету, засобів надання медичної допомоги, доступності для маломобільних груп населення, можливості організації у таких об'єктах освітнього процесу; застаріла нормативно-правова база в частині створення безпечних умов перебування у закладах освіти; відсутність встановленого порядку організації охорони, пропускового режиму в закладах освіти, відсутність у них систем зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження; недоступність більшості закладів освіти та захисних споруд цивільного захисту при закладах освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; відсутність необхідної кількості шкільних автобусів для безпечного підвезення учасників освітнього процесу; неготовність учасників освітнього процесу до дій в умовах надзвичайних ситуацій; недостатність умов для інклюзивного навчання та підтримки в освітньому процесі здобувачів освіти, які цього потребують, відповідно до нових безпекових вимог і викликів воєнного часу тощо.

У зоні наших наукових розвідок опинилися більшою мірою такі завдання Концепції безпеки закладів освіти: створення безпечної інфраструктури закладів освіти; організація безпечного підвезення дітей/учнів та педпрацівників до закладів освіти й додому.

Для створення безпечної інфраструктури закладів освіти розглядаються такі шляхи: облаштування існуючих та будівництво нових захисних споруд

цивільного захисту із застосуванням раніше розроблених проєктів та за новими проєктними рішеннями з урахуванням вимог сучасного безпекового законодавства; забезпечення мінімальних вимог для належної організації освітнього процесу в захисних спорудах цивільного захисту закладів освіти; забезпечення пожежної та техногенної безпеки, охорони закладів освіти зі встановленням в низ *комплексу тривожної сигналізації, стаціонарних металодетекторів, огорож та* із дотриманням інших інфраструктурних заходів безпеки; *удосконалення нормативно-правової бази* з метою створення безпечних умов перебування у закладах освіти учасників освітнього процесу.

У своїх наукових пошуках з проблем безпеки закладів освіти ми долучилися до спільної роботи Мінінфраструктури України, МОН, МВС, ДСНС, наукових інституцій МОЗ і розпочали роботу із заміни Державних будівельних норм «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони» (ДБН В.2.2.5-97, 1997). Новим нормативним документом планується визначити для закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, вищої, передвищої, професійної, післядипломної освіти норми щодо: місткості укриттів при новому будівництві та при реконструкції і реставрації (в укриттях при дошкільних закладах пропонується місткість 100% і не менше 50% відповідно); можливого розташування в різних будівлях (перевага надається розміщенню укриттів/сховищ у кожній будівлі, де відбуватиметься освітній процес); основного приміщення для укриття (для дитячих садків пропонується планувати приміщення, поділені на блоки для дітей різних вікових категорій і персоналу та обладнані стільцями, лавами, столами, іграшками, дидактичними посібниками тощо); додаткових приміщень (у закладах дошкільної освіти пропонується в укриттях мати приміщення для підігріву і видачі їжі, миття посуду, організації питного режиму), санітарно-гігієнічних приміщень (пропонується, аби в укриттях дитсадків передбачалися зони для душу, умивальників, дитячих туалетів, в т. ч. 1 туалет – для маломобільних груп населення, 1 туалет для дорослих); специфічного оздоблення (укриття в дошкільних закладах повинні мати утеплену підлогу, сходи з поручнями, пандуси, візок для транспортування дітей з обмеженими можливостями тощо); систем водопостачання, каналізації, освітлення, опалення, вентиляції, зв'язку, сигналізації; застосування в мирний час (для роботи гуртків, студій, майстерень, виставок та ін.).

Укриття не може бути підземною копією наземної будівлі закладу, загальні площі в них значно менші, ніж у надземній частині, тому мають обраховуватися з максимальною оптимальністю. Нами досліджується питання розрахунку площ різних приміщень в укриттях, насамперед, з урахуванням

проектної кількості дітей і дорослих в закладах освіти, кількості й габаритних розмірів основних меблів та іншого обладнання для укриттів.

Наразі заклади освіти покеровуються Рекомендаціями щодо організації укриття в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти (лист ДСНС України, 2022). Викладені в них норми ґрунтуються на вимогах ключових документів, чинних на час розроблення Рекомендацій (Кодекс цивільного захисту України, Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, Вимоги з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту).

Проте ми бачимо, що ці базові документи дещо застаріли, а тому окремі позиції Рекомендацій ДСНС не відповідають вимогам сучасної Концепції безпеки закладів освіти. Наприклад: рекомендовані норми площі на 1 особу в найпростішому укритті – 0,4-0,6 м² – не дозволять забезпечити відносно комфортне перебування там дітей і дорослих упродовж небезпеки, ще й з організацією освітнього процесу.

Проблему організації безпечного підвезення дітей, учнів, педагогічних працівників до місць навчання і додому Концепція пропонує вирішувати через 1) придбання шкільних автобусів, зокрема спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення; 2) організацію процесу надання міжнародної технічної допомоги у вигляді шкільних автобусів або коштів на їх придбання; 3) залучення до співпраці підприємств, установ, організацій, зокрема міжнародних, транспортного спрямування.

Для розв'язання цього питання створено Міжвідомчу робочу групу з опрацювання питання можливості використання шкільних автобусів іноземного виробництва (затверджено наказом МОН від 09.01.2023 № 8) із залученням зацікавлених міністерств та відомств, а саме: МОН, МВС, МОЗ та Міністерства інфраструктури України. У складі цієї групи нами детально проаналізовано нормативно-правову базу і поточний стан забезпечення шкільними автобусами (у тому числі спеціальними), нагальну потребу в транспортних засобах.

За результатами моніторингу організації безпечного підвезення дітей, учнів, педагогічних працівників до місць навчання і додому станом на 01.01.2023, виявлено:

- на балансі ЗССО/органів управління освітою налічувалося 7 026 од. транспортних засобів, серед яких 6 407 од. уцілили (у тому числі 5 152 од. могли бути задіяні для безпечного безоплатного перевезення учасників освітнього процесу; 112 од. були залучені для евакуації

цивільного населення, 1 143 од. передані на потреби Збройних Сил України);

- 69 од. транспортних засобів пошкоджені, але підлягали ремонту, серед них – 8 спеціальних шкільних автобусів;
- 150 од. повністю знищені (з них 12 спеціальних);
- 45 шкільних автобусів були викрадені та вивезені на територію країни-агресора;
- 355 залишились на окупованій території;
- упродовж 2022 року загальна кількість шкільних автобусів, які не могли бути залучені до перевезень, зменшилася на 31,5 % (якщо порівнювати дані станом на 01.07 та 31.12). Це позитивно позначилося на збільшенні кількості транспортних засобів, задіяних у шкільних перевезеннях.

Попри всі труднощі, станом на 01.01.2023 за кошти освітньої субвенції, місцевих бюджетів та інші кошти, не заборонені законодавством для відновлення парку транспортних засобів було закуплено 413 од. шкільних автобусів (серед них 9 спеціальних) загальною вартістю 936 659 317 грн. Проте для повноцінного забезпечення підвезень існувала мінімальна потреба у ще 2 449 од., з них – на 229 од. спеціальних шкільних автобусів для перевезення учнів, дітей на кріслах колісних.

Ось чому нами розпочато науковий пошук у напрямку розроблення методики визначення потреби в транспортних засобах для шкільних перевезень з урахуванням кількості населених пунктів, максимально припустимих для подання пішки відстаней від місць помешкання до закладів освіти, кількості дітей і дорослих, що потребують підвезення, часу руху, особливостей побудови маршрутів та інших чинників. Наявність такої методики дозволить уніфікувати підходи до визначення реальних потреб у шкільних автобусах, раціонально витратити кошти на їх придбання.

Оскільки почали надходити пропозиції від іноземних партнерів щодо передачі Україні транспортних засобів іноземного виробництва на потреби безпечного перевезення учасників освітнього процесу, виникла необхідність у підготовці й затвердженні відповідних урядових нормативних документів. Тому нами також розроблено і передано в МОН для опрацювання проєкт Постанови КМУ щодо визначення особливостей використання транспортних засобів іноземного виробництва для перевезення здобувачів освіти до місць навчання та додому, Порядку та умов надання коштів субвенції із державного бюджету місцевим бюджетам для придбання шкільних автобусів.

Висновки

Викладене вище дозволяє зробити такі висновки:

- у відповідь на виклики воєнного часу в освіту приходять не лише педагогічні, соціально-психологічні, а й інженерно-технічні, транспортні, будівельні інновації, які допомагають у комплексному вирішенні освітянських проблем в умовах воєнного часу та спрямовані на пропедевтику помилок в організації цивільного захисту учасників освітнього процесу в майбутньому;
- організація безпечного освітнього середовища в закладах освіти потребує пришвидшення в оновленні нормативно-правової бази у частині регулювання питань фінансування на засадах співфінансування, розроблення сучасних будівельних норм, технічних регламентів, національних та галузевих стандартів з чітко визначеними вимогами щодо безпеки будівель і територій закладів освіти, сучасних засобів навчання, обладнання навчального і загального призначення, транспортних засобів для закладів освіти;
- необхідно оновити й інструктивно-методичну базу регулювання питань облаштування захисних споруд цивільного захисту в аспекті можливості організації в них освітньої роботи зі здобувачами освіти;
- відтак важливо на державному рівні вчасно готувати і затверджувати законодавчі акти, регуляторні та інструктивні документи, залучаючи до цього процесу всі зацікавлені міністерства й відомства у межах їхніх компетенцій, налагоджувати дієвий контроль за вчасним і якісним дотриманням розроблених норм, вимог, рекомендацій.

Література

- Вимоги щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту (Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579). Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0879-18#Text>
- Державні будівельні норми «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони» (ДБН В.2.2.5-97). Режим доступу: <https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-390>
- Довідка про результати вивчення питання щодо організованого початку 2022/2023 навчального року у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти (Державна служба якості освіти України, 2022). URL:

https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/Dovidka_pochatok_2022-2023_ZDO_ZZSO_ZPO_SQE-2022.pdf

Закон України «Про освіту», 2017 (зі змінами). Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>

Кодекс цивільного захисту України, 2013 (зі змінами). Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/T125403?ed=2022_04_03

Концепція безпеки закладів освіти (розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2023 № 301-р). Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2023-%D1%80#Text>

Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку (постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138). Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/138-2017-%D0%BF#Text>

Проект Закону № 7398 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій, 2022. Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/view/t222486?ed=2022_07_29

Рекомендації щодо організації укриття в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти (лист ДСНС України від 14.06.2022 № 03-1870/162-2). Режим доступу: <https://ips.ligazakon.net/document/FN074069>

Яким має бути укриття у закладі освіти. Освітній омбудсмен України. Режим доступу: <https://eo.gov.ua/yakym-maye-but-y-ukryttya-u-zakladi-osvity/2022/06/07/>

